

МАХАЛЛА ҲУДУДИДА “СМАРТ МАХАЛЛА” ДАСТУРИ АСОСИДА ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИ, МАҲАЛЛА ВАКИЛЛАРИ ВА АҲОЛИ ЎРТАСИДА ЎЗARO ҚУЛАЙ МУЛОҚОТ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ

Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли

ИИВ Академияси Маъмурий ҳуқуқ кафедраси
ўқитувчиси, лейтенант

Эркинов Элчин Жахонгир ўғли

ИИВ Академияси кундизги таълим
3-босқич 317-гурух курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7982046>

Аннотация. Ушбу мақолада Smart mahalla” дастурининг ишлаб чиқилиши, ҳуқуқий асослари, дастурий мазмуни ва ИИО профилактика инспекторлари фаолиятида тутган ўрни ҳақида ёритилган.

Таянч тушунчалар: Smart mahalla, профилактика инспектори, ариза, шикоят.

Бугунги кунда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, жамият, давлат ва шахснинг қонуний манфаатларини ҳар қандай кўринишдаги таҳдидлардан ҳимоя қилиш – мамлакатда тинчлик ва осойишталикни, миллатлараро тотувликни ҳамда барқарор тараққиётни таъминлашнинг асосий омилларидан биридир. Ўзбекистонимизда тинчлик-осойишталик ва хавфсизликни, фуқаролар ва миллатлараро аҳиллик ва ҳамжиҳатликни кўз қорачиғидек сақлаш ва мустаҳкамлаш бундан буён ҳам энг муҳим, ҳал қилувчи вазифамиз бўлиб қолиши даркор.

Ўзбекистон Республикаси Президенти 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сонли “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида ИИО ходимлари томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш ҳамда уларнинг мурожаатларини кўриб чиқишда сансоларлик, лоқайдлик каби ҳолатларга йўл қўйилаётгани, мурожаатлар билан ишлашда ўз вақтида кўриб чиқиш қоидаларига амал қилинмаётганлиги ҳолатлари бартараф этилиши лозим бўлган камчиликлардан бири сифатида санаб ўтилди.

Ички ишлар органларининг аҳолига яқинлигини таъминлаш ва ички ишлар бўлим (бошқарма)ларидан узоқда жойлашган аҳоли пунктларида фуқароларга қулайликлар яратиш мақсадида 2021 йилнинг 26 апрель куни Президент Шавкат Мирзиёев “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 6196-сонли фармонни имзолади. Фармонга асосан, ҳар бир маҳалла, оила ва шахс кесимида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашишга оид муаммолар бевосита жойларнинг ўзида ҳал этилади. Ички ишлар органларининг таянч пунктлари негизида маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари ташкил этилади. 2021 йил Тошкент ва Самарқанд вилоятларида профилактика инспекторига масофадан туриб мурожаат юбориш ва уни кўриб чиқиш жараёнини кузатиб бориш имконини берувчи «Smart маҳалла» ахборот дастури ишга туширилди.

Ушбу лойиҳадан мақсад, ҳудудда жиноят ва ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва содир бўлган жиноят ҳамда ҳуқуқбузарликларга нисбатан ўз вақтида чора кўриш, фуқаро ҳамда маҳалла профилактика инспектори ўртасидаги тўсиқларни бартараф қилиб, фуқароларни профилактика инспекторига ва маҳаллага тўғридан-тўғри муурожаат қилишларининг имконини яратиш.

Бундан ташқари, аҳолини маҳалладаги, қонунчиликдаги ва бошқа янгиликлардан хабардор қилиш, аҳоли томонидан профилактика инспектори ва маҳалла раисларининг ишини баҳолашни назарда тутати.

Шунингдек лойиҳа, ҳудудда содир қилинган жиноят ва ҳуқуқбузарликлар бўйича жамоатчилик фикрини билиш ва уни таҳлил қилишни назарда тутати.

Мазкур иловадан фойдаланиш учун фуқаро дастурни интернет ёрдамида “Play market” ёки “App store” иловалари орқали ўз телефонига юклаб олади, тизимга кириш учун телефон рақами орқали рўйхатдан ўтказилади. Меҳмонлар ёки туристларга вилоятга ташриф буюришганида аэропорт, вокзал ва меҳмонхоналарда уларга мобил илова ҳақида тушунтириш берилиб, ушбу дастурни юклаб олиш таклиф этилади.

Дастурга мувофакатли рўйхатдан ўтгандан кейин, бош саҳифада бир неча имкониятлар пайдо бўлади.

Профилактика инспекторининг асосий вазифаларидан бири бу жисмоний ва юридик шахсларни муурожаатларини кўриб чиқиш ҳисобланади. Профилактика инспектори ҳар кунлик хизмат фаолияти жисмоний ва юридик шахсларни қабул қилиш ва уларнинг муурожаатларини кўриб чиқиш билан боғлиқ вазифалардан ташкил топади.

Профилактика инспекторлари ўз хизмат хоналарида яъни ИИО таянч пунктларида (ИИО ТП) жисмоний ва юридик шахсларни ҳамда уларнинг вакилларини қабул қилишни ва улар томонидан масофадан туриб йўлланган муурожаатларни кўриб чиқишни ташкил этади. Жисмоний ва юридик шахсларни ва уларнинг вакилларини қабул қилиш давлат органининг раҳбари ёхуд бошқа ваколатли шахс томонидан амалга оширилади. Бунинг учун давлат органларида махсус таркибий бўлинмалар ташкил этилиши мумкин, қабул учун масъул бўлган мансабдор шахслар белгиланади.

Шунингдек, профилактика инспекторларининг жисмоний ва юридик шахсларни ва уларнинг вакилларини қабул қилиш ва улар томонидан масофадан туриб йўлланган муурожаатларни кўриб чиқишни белгиланган кун ва соатларда, қабул қилиш жадвалларига мувофиқ ўтказилади.

Профилактика инспекторлари қабул қилиш жадваллари ва уни ўтказиш вақти, жойи ҳамда қабулга олдиндан ёзилиш тўғрисидаги ахборот, шунингдек қабул қилиш тартиби давлат органларининг расмий веб-сайтларида эълон қилиш, шунингдек уларнинг маъмурий биносида ҳамма кириши мумкин бўлган жойлардаги стендларга ёки бошқа техник воситаларга жойлаштириш орқали манфаатдор шахслар эътиборига етказилади.

Профилактика инспекторларига жисмоний шахс оғзаки муурожаат этаётганда ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжатни, юридик шахснинг вакили эса ўз ваколатларини тасдиқлайдиган ҳужжатни, шунингдек ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжатни кўрсатиши керак.

Агар шахсий қабул давомида баён этилган масалаларни ҳал этиш профилактика инспекторларининг ваколатларига кирмаса, муурожаат этувчига муурожаатда баён

этилган масалаларни ҳал этиш учун қайси органга ёки ташкилотга мурожаат қилиш лозимлигини тушунтиради.

Профилактика инспекторлари шахсий қабул давомида давлат органининг раҳбари қарорига кўра ҳамда мурожаат этувчининг ёзма розилиги билан махсус техника воситалари (аудио- ва видео ёзув, шунингдек фотосуратга олиш) қўлланилиши мумкин.

Мурожаат этиш ҳуқуқидан фойдаланилаётганда жисмоний шахснинг жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидга, шунингдек юридик шахсларнинг мулк шакли, жойлашган ери (почта манзили), ташкилий-ҳуқуқий шакллари ва бошқа ҳолатларига қараб камситишга йўл қўйилмайди.

Шу ўринда мурожаат қилиш ҳуқуқи ҳақида тўхталиб ўтиш жоиз. Чунки, қабулга келган фуқароларнинг мурожаатлари уларнинг узвий ва асосий ҳуқуқларидан бири бўлиб, шахс ҳар қандай ҳолатда ҳам мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўлади.

Мурожаат шахснинг ўз ҳуқуқларини, эркинликларини ва қонуний манфаатларини амалга ошириш, давлат ва жамият фаолиятини такомиллаштиришга доир тавсияларни баён этиш ҳамда бузилган ҳуқуқларини, эркинликларини тиклаш ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги мурожаати ҳисобланади.

Қонунчиликка кўра, ҳар бир шахс бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда ваколатли давлат органларига, муассасаларига ёки халқ вакилларига ариза, таклиф ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Профилактика инспекторларининг масофадан туриб мурожат йўллаган шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш учун асоссиз равишда бошқа давлат органларига ўтказиш ёхуд қарорлари ёки ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилинаётган органларга ёки мансабдор шахсларга юбориш тақиқланади.

Профилактика инспекторлари масофадан туриб мурожаат йўллаган шахсларнинг мурожаатини тўлиқ, холисона ва ўз вақтида кўриб чиқиш учун қўшимча маълумотлар, маълумотномалар ва материалларга зарурат пайдо бўлган тақдирда, мазкур мурожаатни кўриб чиқаётган давлат органининг мансабдор шахси мурожаат этган жисмоний ёки юридик шахсдан, шунингдек ўз ваколатлари доирасида бошқа давлат органларидан қўшимча ахборотни сўраб олиши мумкин. Агар ахборот давлат сирини ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни ташкил этувчи маълумотларни ўз ичига олган бўлмаса, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларига, жамият ва давлат манфаатларига зарар етказмаса, давлат органлари, уларнинг мансабдор шахслари ўзларидан сўралаётган ахборотни ўн кун ичида тақдим этиши шарт.

Масофадан туриб йўлланган мурожаатни кўриб чиқаётган давлат органи, зарур ҳолларда, мурожаат жойининг ўзига бориб кўриб чиқилишини таъминлаши мумкин.

Қабулга келган шахс ёки бошқа шахс йўқлигида мурожаатни кўриб чиқиш имкони бўлмаса, улар давлат органининг мансабдор шахси томонидан чақирилиши мумкин. Чақирилган мурожаат этувчи келмаган тақдирда давлат органининг мансабдор шахси мурожаатни унинг иштирокисиз кўриб чиқиш имкони йўқлиги ҳақида жавоб юборади.

Профилактика инспекторлари ариза ёки шикоят масалани мазмунан ҳал этиши шарт бўлган давлат органига келиб тушган кундан эътиборан ўн беш кун ичида, қўшимча

ўрганиш ва текшириш, қўшимча ҳужжатларни сўраб олиш талаб этилганда эса бир ойгача бўлган муддатда кўриб чиқади.

Профилактика инспекторларига ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш учун текшириш ўтказиш, қўшимча материаллар сўраб олиш ёхуд бошқа чора-тадбирлар кўриш зарур бўлган ҳолларда, уларни кўриб чиқиш муддатлари тегишли давлат органи раҳбари томонидан истисно тариқасида узоғи билан бир ойга узайтирилиши мумкин, бу ҳақида мурожаат этувчига хабар қилинади. Бу борадаги нги технологияларни шакллантириш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини, фуқаролар тинчилиги ва осойишталигини, анъана ва қадриятларимиз бардавомлигини таъминлаш учун шароитлар муҳим шарт яратиб беради . Шундай экан Ички ишлар органларини бу борадаги ваколатларини такомиллаштириш мамлакатимиз ва фуқароларимизнинг тинчилиги ва осойишталигини ишончли таъминлаш йўлидаги дадил қадам бўлиб хизмат қилади .

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сонли “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони <https://lex.uz/docs/3159827>
2. Smart mahalla <https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.mvd.smartmahalla&hl=ru&gl=US&pli=1>
3. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-445-сон қонуни <https://lex.uz/docs/3336169>
4. Абдираимов, А., Абдуллаев, Ф., & Норқўзиев, С. У. (2022). Жамоат жойларида алкоголь маҳсулотини истеъмол қилиш ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарликни такомиллаштиришнинг айрим масалалари: мдҳ давлатлари қонунчилигининг тиббий, қиёсий-ҳуқуқий таҳлили. Eurasian Journal of Academic Research, 2(13), 212-217.
5. Халилов, Д. А. (2022). Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич, Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли.(2022). ИЧКИ ИШЛАР ИШЛАР ОРГАНЛАРИ Маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида. development of pedagogical technologies in modern sciences, 1 (2), 16–18. <https://doi.org/10.5281/z>. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 1(2), 19-22.
6. Абдуллаев, Ф., & Муродов, Н. (2023). Фуқаролик жамияти институтларининг жамиятда тутган ўрни. Наука и инновация, 1(7), 98-101.